

BIR TIPLI UMUMIY BIRGALIK ERGASHISHLI PERIODLAR

A.Mamajonov, FarDU professori,
A.Saminov, FarDU dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada parataktik aloqali bog'lovchisiz periodlarning bir tipli umumiy birgalik ergashishli periodlarning birikish usullari, o'ziga xos xususiyatlari haqida fikrlar yuritilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются способы объединения и специфические особенности паратактически связанных бессоюзных периодов с общей сочетаемостью.

Annotation. The article examines the methods of combining and specific features of paratactically related non-union periods with general compatibility.

Kalit so'z va iboralar: parataktik, bog'lovchisiz, period, birikish usuli, grammatik vosita, intonatsiya, teng bog'lovchi, gap bo'laklari, sinonim.

Ключевые слова и фразы: паратактика, без союза, точка, союз, грамматический прием, интонация, равноправный союз, придаточные предложения, синоним.

Key words and phrases: paratactic, no conjunction, period, conjunction, grammatical device, intonation, equal conjunction, clauses, synonym.

Gipotaktik¹ aloqali periodlar ergashish yo'li bilan hosil bo'ladi. Gipotaktik periodni tashkil etgan gaplar ikki qismga ajralib, ular o'zaro ergashitiruvchi bog'lovchilar va fe'lining sifatdosh, ravishdosh, shart formalari, ayrim yordamchi so'zlar hamda mazmunan, intonatsiya yordamida birikadi. Bu tipdagi periodlarning bir qismini bir necha ergash gaplar tashkil etsa, ikkinchi qismi bosh gap funksiyasida keluvchi gaplardan iborat bo'ladi.

Gipotaktik aloqali periodlar tarkibidagi gaplarning o'zaro bog'lanish usuli va xarakteriga ko'ra, ikki tipga bo'linadi:

1. Bir necha ergash gapli periodlar
2. Bir necha bosh gapli periodlar

Gipotaktik aloqali periodlarning yuqoridagi turlari bir-birlaridan tarkibidagi sodda gaplarning grammatik aloqaga kirishuvi hamda ergash va bosh gaplarning miqdoriga ko'ra farqlanadi.

Bir necha ergash gapli periodlarda ergash va bosh gaplarning o'zaro sintaktik aloqasi birmuncha oddiy ko'rinishda bo'ladi.

Bir necha ergan gapli periodlar. Hozirgi o'zbek tilida bir necha ergash gapli konstruksiyalar borasida diqqatga sazovor ishlar qilingan va ular yetarli darajada o'rganilgan². Ushbu fikrlarga qo'shishcha ravishda, bu maqolada ayrim tomonlargina yoritildi.

Bir necha ergash gapli periodlar izohlanayotgan paytda, tarkibi birdan ortiq ergash gaplar va bir bosh gapdan iborat bo'ladigan murakkab konstruksiyalar

¹ "Гипотаксист грекча "һуро" ҳамда "taksis" сўзларидан ташкил топиб, грамматикада бири иккинчисига тобе бўлган ва уни талаб қиладиган гапларнинг ўзаро синтактик алоқасини билдиради. Қаранг: БЭС. Изд-во "Большая Энциклопедия", I-изд. стр. 417.

² Абдурахмонов Ғ., Қўшма гап синтаксиси асослари. Тошкент, 1958. М.Аскарлова. Ҳозирги замон ўзбек тилида эргашитиш усуллари ва эргаш гапларнинг типлари. Тошкент, 1963. Э.Азларов. Ўзбек тилида бир неча эргаш гапли қўшма гаплар. Кандидатлик диссертацияси, Тошкент, 1962.

praktik material qilib olindi. Bunday konstruksiyalarda komponentlar birdan ortiq ergash gaplarning ishtirok etishi hisobiga orta boradi.

Gipotaktik aloqali periodning bu gap tarkibidagi ergash gaplar sonining ortishi bilan, periodda ifodalangan mazmun munosabati ham murakkablasha boradi, ergash gaplar bosh gapdan anglashilgan harakat-holatni turli tomondan, atroflicha izohlaydi.

Bir necha ergan gapli konstruksiyalarda ergash gaplar oddiy ergash gapli qo'shma gap tarkibidagi ergash gapdan, umuman oldanda, farq qilmaydi. Asosiy farqi ergash gaplarning miqdorida bo'ladi. Shuningdek, bir necha ergash gapli period tarkibidagi sodda gaplarning hammasi bir bo'lgani holda, grammatik va logik butunlikni tashkil etadi, umumiy intonatsiyaga ega bo'lib, tugal bir fikrni reallashtiradi.

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, hozirgi o'zbek adabiy tilida ergash gaplarning hamma turi ham takrorlanib kelib, murakkab konstruksiya hosil qiladi³.

Hozirgi o'zbek adabiy tilida bir necha ergash gapli periodlar tarkibidagi ergash gaplarning bosh gapga bog'lanish usullariga ko'ra uch guruhga bo'linadi:

- a) Komponentlari birgalik ergashishni yuzaga chiqaruvchi periodlar;
- b) Komponentlari ketma-ket ergashish yo'li bilan birikuvchi periodlar;
- c) Komponentlari aralash ergashishni hosil qiluvchi periodlar.

I. Komponentlari birgalik ergashishni yuzaga chiqaruvchi periodlar

Birgalik ergashishni yuzaga chiqaruvchi period tarkibidagi ergash gaplar bosh gapning biror bo'lagini izohlashi yoki uning umumiy mazmunini to'ldirib kelishi mumkin. Shunga ko'ra, birgalik ergashish ikkiga bo'linadi:

1. Umumiy ergashish.
2. Bo'lakka ergashish.

Birinchi holatda ergash gaplar bosh gapning umumiy mazmuniga aloqador bo'lib, uni umuman izohlaydi – bu umumiy ergashish deyiladi. Ikkinchi holatda shunday bo'ladiki, ergash gaplar bosh gapning biror bo'lagiga bog'lanib, uning mazmunini to'ldiradi. Bunday ergashishi bo'lakka ergashish deb yuritiladi⁴.

Quyida umumiy va bo'lakka ergashishni yuzaga chiqaruvchi birgalik ergash gaplar haqida to'xtalamiz.

Umumiy ergashishni yuzaga chiqaruvchi birgalik ergash gaplar, odatda, bir tipli yoki turli tipdagi ergash gaplardan iborat bo'ladi. Shunga ko'ra, umumiy birgalik ergashish ikkiga bo'lib o'rganiladi:

1. Bir tipli umumiy birgalik ergashish.
2. Turli tipli umumiy birgalik ergashish.

Bir tipi umumiy birgalik ergashish. Bir tipli umumiy birgalik ergashishda ergash gaplarning hammasi bir xil harakterda bo'ladi. Umumiy ergash gaplar bosh gapning struktural-grammatik markaziga ega va kesimiga to'liq bog'lanadi, uning butun sostaviga aloqador bo'ladi.

Birgalik ergash gaplar o'zaro parallel holatda joylashadilar. Shuning uchun ham ayrim tekshiruvchilar birgalik ergash gaplarni "parallel" ergash gaplar

³ Azlarov Э., Ўзбек тилида бир неча эрга гапли қўшма гаплар. Кандидатлик диссертацияси, Тошкент, 1962, 26-бет,

⁴ Реформатский А.А., Введение в языковедение М., 1967. стр. 342.

(Пареллелные придаточные)⁵, bu xil ergashishni esa “parallel ergashish (параллелное подчинение)”⁶ – deb izohlaydilar.

Hozirgi o‘zbek adabiy tilida period tarkibidagi bosh gapning kesimiga bog‘lanib, uning umumiy mazmunini izohlagani holda umumiy ergashishni hosil qiluvchi bir tipli birgalik ergash gaplar quyidagilar:

1. Uyushgan payt ergash gaplar:

*Sevinch, quvonch yuraklardan toshganda,
Shodlik sasi osmonlardan oshganda,
To‘lqinimiz yer yuzini bosganda,
Qimmatdonlar tantanangiz muborak! (G‘.G‘ulom)*

Yuqoridagi misollarda payt ergash gaplar umumiy ergashishni hosil qilib, bosh gapdagi ish-harakatning bajarilish paytini belgilaydi va bosh gapning kesimiga bog‘lanadi. Bu tipdagi uyushgan payt ergash gaplar ba‘zan biri ikkinchisining mazmunini izohlagani holda kelishi ham mumkin:

*Xuri, Zaynab; qosh qorayganda,
Kech qop-qora choyshab yoyganda,
Ichkariga kirib keldilar,
Va Anorga salom berdilar. (H.Olimjon).*

Bu ikki period tarkibidagi ergash gaplar biri ikkinchisining mazmunini aniqlab kelgan.

Lissoniy dalillar shuni ko‘rsatadiki, hozirgi zamon o‘zbek adabiy tilida birdan ortiq payt ergash gapli qo‘shma gaplardan eng ko‘p uchraydigani ikki ergash gapli qo‘shma gaplardir⁷.

2. Uyushgan shart ergash gaplar:

Shu to‘g‘rida kattalardan shunaqa gaplar eshitsam, yoshlarning axloqsizligi to‘g‘risida biroq bir narsa desa, g‘ashim kelardi (O.Yoqubov).

*Agar seni do‘st aldasa,
Qalbing urishdan charchasa,
Ko‘ngling bog‘i so‘lar bo‘lsa,
O‘sha yiroqlarda bot,
Meni qilgin yod.*

Umumiy ergashishni yuzaga chiqaruvchi uyushgan shart ergash gapli periodlarda ba‘zan bosh gap tushib qolishi mumkin. Lekin bosh gap mazmuni kontekstdan anglashilib turadi.

3. Uyushgan ravish ergash gaplar:

Kech kirib, tog‘dan esgan mayin shabada ham tinib, xirmon jimjit bo‘lib goldi. (Ch.Aytmatov). Domla, to‘ladan kelgan yumaloq yuzi lovullab, kuzlari chaqnab, xonani yana bir aylanib chiqdi. (O.Yoqubov).

Bunday konstruksiyalarda ergash gapning kesimi tarkibida keluvchi yordamchi fe‘l ravish ergash gaplarning faqat bittasida qo‘lanishi mumkin, lekin u har ikki ergash gapning kesimiga taalluqli bo‘ladi:

⁵ Герасимов Г.Г., Сложноподчиненные предложения в "Писмах и бумагах Петра I". Кандидатская диссертация, Л., 1953, гл – 14

⁶ Современный русский язык. Изд-во Московского ун-та, под редакцией проф. Д.Э. Розенталя, М., 1971, стр - 586.

⁷ Маъруфов А., Хозирги замон ўзбек тилида пайт эргаш гаплар. Кандидатлик диссертацияси. – Тошкент, 1949, 107-бет.

*Turmushi xalqning farovon, o'lkamiz obod bo'lib,
Qahramon cho'llarda yashnar bog'-u bo'ston, Yangi yil.*

4. Uyushgan maqsad ergash gaplar:

Baxtim bormi ekan deb,

Menga yormi ekan deb,

Kela berdilar bari

Kattakon chinor sari. (H.Olimjon).

Eshigiga gullar ekdim, bo'lsin deb,

Uning shohi har yon qarab o'ssin deb.

Yorim har kun hidlab menga bersin deb,

O'rtoqlaring har kelganda taqsin deb. (Xalq qo'shig'i).

5. Uyushgan sabab ergash gaplar:

Yuqoridagi periodda uyushgan sabab ergash gaplarni bosh gapga biriktiruvchi grammatik vosita faqat bir yerda qo'llanib, u, ya'ni "chunki" bog'lovchisi hamma ergash gaplarga taalluqlidir.

6. Uyushgan to'siqsiz ergash gaplar:

Oldda-ortda va o'ng-u so'lda

Kesilsa ham yo'lim, ko'kragim,

O'q yeb, qonga belanganda ham,

Bo'sh kelmadim, yoshim to'kmadim.

*Shamol tinmagan bo'lsa ham, chang-to'zon osmonni qoplagan bo'lsa ham,
cho'l qandaydir zerikarli va xira ko'rinsa ham, yoqimsiz bulutlar kun nurini to'sib
tursa ham, tong otdi, ko'ngilni yoritguchi, sevinch-quvonch bag'ishlovchi tong otdi.
(Sh.Rashidov).*

Misollardan ko'rinadiki, hozirgi o'zbek adabiy tilida payt, shart, maqsad, sabab, to'siqsiz, ravish ergash gaplar umumiy ergashishini yuzaga chiqaradilar. Bu xil ergash gaplar mazmunan bosh gapning butun mazmuniga tobe bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Абдурахмонов Ф., Қўшма гап синтаксиси асослари. Тошкент, 1958.
2. Азларов Э., Ўзбек тилида бир неча эрга гапли қўшма гаплар. Кандидатлик диссертацияси, Тошкент, 1962.
3. БЭС. Изд-во "Большая Энциклопедия", I-изд. стр. 417.
4. М.Асқарова. Ҳозирги замон ўзбек тилида эргашиш усуллари ва эргаши гапларнинг типлари. Тошкент, 1963.
5. Маъруфов А., Ҳозирги замон ўзбек тилида пайт эргаши гаплар. Кандидатлик диссертацияси. – Тошкент, 1949
6. Реформатский А.А., Введение в языковедение М., 1967.
7. Герасимов Г.Г., Сложноподчиненные предложения в "Писмах и бумагах Петра I". Кандидатская диссертация, Л., 1953
8. Современный русский язык. Изд-во Московского ун-та, под редакцией проф. Д.Э. Розенталя, М., 1971.